

MULHERES QUE (SOBRE)VIVEM COM HIV NUMA CIDADE DO NORDESTE: IMPACTOS DO SEU ISOLAMENTO SOCIAL

DOI: 10.5281/zenodo.13891758

Cecilio Argolo Junior¹

Pós-doutorado em Saúde Coletiva – Universidade de Fortaleza (UNIFOR)¹
cargolo.junior@gmail.com

Luiza Jane Eyre de Souza Vieira²

Pós-doutorado em Saúde Coletiva – Universidade de Fortaleza (UNIFOR)²
janeeyre@unifor.br

AT09: Saúde mental e bem-estar social.

Introdução: A díade saúde-doença envolve diferentes aspectos e situações tornando, muitas vezes, essa relação sofrida e com muitas representações sociais negativas, carregadas de preconceitos e estigmas. A aids é uma dessas ameaças iminentes à saúde que requer dessa população estratégias emocionais e clínicas para o seu enfrentamento. Tornou-se um grave problema de saúde pública.

Objetivo: Analisar o cotidiano de mulheres soropositivas após o diagnóstico para o HIV e suas repercussões sociais no dia a dia. **Metodologia:** Trata-se de um estudo observacional, de natureza qualitativa e caráter exploratório-descritivo realizado no período de 16 de novembro a 14 de dezembro de 2023 num centro de referência no tratamento de HIV/aids de Maceió, Alagoas. A amostra foi composta por 10 (dez) mulheres soropositivas para o HIV com idades variando entre 31 e 50 anos, residentes na capital e no interior do estado. Foram utilizados 2 (dois) instrumentos de pesquisa para a coleta de dados, sendo: um com questões biossociodemográficas e outro com perguntas específicas sobre o HIV. O estudo recebeu parecer favorável do CEP sob o n. 6.499.075. **Resultados:** Os resultados encontrados, preliminarmente, coincidem com o perfil da infecção de HIV no Brasil, há alguns anos heterossexualizada, com grande prevalência em mulheres, jovens, casadas, com baixa escolaridade, interiorizadas e em situação socioeconômica vulnerável, cujos dados vêm sendo apresentados pelos boletins epidemiológicos de HIV/aids desde 2010. A partir das categorias trabalhadas percebeu-se que os efeitos do diagnóstico são diluídos e misturados em diferentes situações de violência vivenciadas no dia a dia. Em decorrência disso, surge o temor excessivo da exposição, de estigmas e preconceitos impondo à vigília permanente e evidenciando ainda mais os estereótipos trazidos pela própria epidemia, cujas consequências são ampliadas, passando a interferir de forma sistêmica nas relações interpessoais, aumentando ainda mais as barreiras impeditivas nas relações vivenciadas. A representação do medo imposta inconscientemente pelo diagnóstico decompõem-se em diferentes formas de reação, ameaçando a saúde mental e interferindo no desenvolvimento pessoal, levando-a à prostração e influenciando negativamente, muitas vezes, no autocuidado. **Conclusão:** Apesar da eficácia do tratamento contra o adoecimento por aids, estigmas, discriminações e preconceitos continuam interferindo na aceitação do diagnóstico desencadeando uma série de representações negativas da infecção, interferindo no bem-estar psicoemocional e social das pessoas que (sobre)vivem com HIV, o que demonstra a necessidade urgente de criação de políticas públicas direcionadas a essa população ainda invisível aos olhos do poder público.

Palavras-chave: HIV; Mulheres; Isolamento social.